

OS EFEITOS DA FISIOTERAPIA PÉLVICA SOBRE A INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS PROSTATECTOMIA CRÔNICA – RELATO DE CASO

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por By Fisi&terapia

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6617311

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZCUBAS

Autoras:

Ludmilla Rocha dos Santos Mendes

Leticia Muramatsu Amorim

RESUMO

Introdução: O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma), e a prostatectomia radical retropúbica (PTR) é o procedimento padrão-ouro para o tratamento. Ela pode causar incontinência urinária e disfunção sexual como efeito adverso. A Fisioterapia Pélvica é recomendada como tratamento primário, por ser de baixo custo e não invasiva, além de ter sua eficácia comprovada na literatura. **Objetivo:** Avaliar os efeitos da Fisioterapia Pélvica na prostatectomia crônica. **Metodologia:** Estudo observacional descritivo do tipo relato de caso, paciente passou por prostatectomia radical há mais de 4 anos e não havia sido submetido a nenhuma terapia após a cirurgia. O protocolo de Intervenção foi composto por: anamnese, aplicação de questionário de qualidade de vida *King's Health Questionnaire (KHQ)* pré e pós-tratamento, fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico através de exercícios de Kegel em decúbito dorsal, sedestação e em bipedestação além de eletroestimulação de nervo tibial posterior. **Resultados:** O presente estudo aponta melhora no fortalecimento da musculatura pélvica, redução do número de fraldas, melhora da continência urinária e uma melhora significativa da qualidade de vida. **Conclusão:** O estudo apresentou uma melhora significativa nos sintomas clínicos da incontinência urinária e na qualidade de vida do participante.

Palavras-Chave: Prostatectomia; Incontinência Urinária; Fisioterapia; Eletroterapia; Nervo Tibial Posterior.

1-INTRODUÇÃO

A próstata é uma glândula masculina pequena que geralmente é comparada ao tamanho de uma “noz” e sua localização anatômica é na parte inferior do abdome, logo abaixo da bexiga e a frente do reto (o que justifica o toque retal ser uma das formas de avaliação prostática). Essa glândula também é responsável pela produção de parte do sêmen (líquido que é liberado durante o ato sexual e que contém espermatozoides) (Sarris et al., 2018).

O mês de novembro é marcado por se tornar o mês de conscientização a atenção a saúde do homem de forma integral. Sendo assim, vários monumentos e edifícios do mundo se iluminam com a cor azul para chamar a atenção para que a população dê importância aos exames periódicos que são necessários para evitar doenças graves a saúde do homem. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o intuito de promover uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao serviço de saúde. Francisco Norberto, Coordenador Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, explica que apesar da campanha ter começado no Brasil com uma abordagem muito centrada na questão do câncer de próstata, ela foi ampliada para chamar a atenção sobre os cuidados com a saúde masculina em todos os aspectos (Brasil, 2021).

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento (INCA, 2021).

Estatisticamente no ano de 2020 foram relatados 65.840 novos casos sendo um total de 29,2% da população masculina (INCA 2020). E no ano de 2019 foram registrados 15.983 óbitos decorrentes de câncer de próstata, perfazendo um total de 13,1% dos casos (INCA, 2020).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (2021), o rastreamento do câncer de próstata é feito através de exame de sangue Antígeno Prostático Específico (PSA) e do toque retal, e deve ser feito a partir dos 45 anos por todos os homens e a partir dos 40 anos para aqueles da raça negra ou que têm história de câncer da próstata na família. Quando houver alguma alteração no rastreamento é necessária a realização de biópsia da próstata.

Se o diagnóstico de câncer for confirmado pela biópsia, deve-se definir qual tratamento será instituído, podendo ser realizado com radioterapia ou cirurgia o que dependerá do estágio da doença e das particularidades de cada paciente, porém tais modalidades terapêuticas apresentam riscos de efeitos adversos, principalmente nas funções sexual e urinária (Sociedade Brasileira de Urologia, 2021).

A prostatectomia radical retropúbica (PTR) é o procedimento padrão-ouro para o tratamento de câncer da próstata localizado. Cerca de 85% dos pacientes submetidos à PTR não apresentam evidência de doença após cinco anos e 2/3 após 10 anos (INCA, 2002).

Segundo o Relatório da Sociedade Internacional de Continência (ICS) (Gajewski et al., 2017), a incontinência urinária é qualquer queixa de perda involuntária de urina, podendo ser classificada como incontinência urinária de esforço, quando a perda involuntária ocorre por algum tipo de esforço, pode ser por tosse, espirro, por pegar algum tipo de peso.

Incontinência urinária de urgência é quando a perda involuntária de urina está associada a urgência.

Incontinência urinária mista é a queixa de perda involuntária tanto por urgência, quanto por esforço (Gajewski et al., 2017).

Em pacientes submetidos a PTR, a incontinência urinária pode ser causada por lesões ou estiramento nos músculos, nervos e fâscias durante a cirurgia (Lima et al., 2014).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incontinência urinária é um problema de saúde pública (Gasparetto et al., 2011).

No Brasil, tradicionalmente o tratamento para incontinência urinária ainda é cirúrgico, sendo que a fisioterapia pélvica é recomendada como tratamento primário desde 2005, por oferecer baixo risco e custo além de ter sua eficácia comprovada (Stein et al., 2018).

A utilização de recursos fisioterapêuticos para o tratamento da incontinência urinária originou-se na década de 40, com as teorias de Arnold Kegel sobre as associações de fortalecimento muscular do assoalho pélvico e a função de continência. Posteriormente, na década de 70, a nomenclatura de Tratamento Conservador começou a ser utilizada como referência a uma série de possibilidades terapêuticas, não invasivas, capazes de regular a função urinária (Marques et al., 2009).

A fisioterapia quando iniciada no pré e pós-operatório apresenta bons resultados porque os pacientes aprendem a contração dos músculos do assoalho pélvico corretamente antes da cirurgia, agilizando o processo de aprendizado das contrações corretas e com isso os exercícios para fortalecimento podem ser iniciados precocemente após a cirurgia (Oliveira et al., 2018).

Quando a fisioterapia é iniciada logo após a retirada da sonda vesical, a recuperação da continência pode ser acelerada devido as contrações do assoalho pélvico promovendo aumento da circulação sanguínea local, o que favorece o processo de cicatrização (Oliveira et al., 2018).

A fisioterapia, utiliza recursos como a eletroestimulação, como uma alternativa terapêutica para pacientes com disfunções urinárias, podendo ser aplicada diretamente no assoalho pélvico, na

região sacral ou no sistema nervoso periférico (Schreiner et al, 2013). Sendo assim, a eletroestimulação do nervo tibial posterior é considerada periférica, não invasiva, e de baixo custo, podendo ser aplicada via percutânea com agulha ou por via transcutânea com eletrodos de superfície autoadesivo. O nervo tibial posterior é sensitivo-motor e possui fibras de origem em L4-S3, ou seja, que se originam dos mesmos segmentos espinhais que os nervos da bexiga e do assoalho pélvico. Desse modo, estudos prévios indicaram que a modulação periférica do nervo tibial posterior consiste em uma alternativa de tratamento eficaz e menos invasivo para a IU (Schreiner et al., 2013; Sirls et al., 2018; Meyer et al., 2020).

2-JUSTIFICATIVA

A relevância social do problema a ser investigado, consiste em conscientizar e ampliar a promoção a fisioterapia pélvica e uroginecológica no âmbito da qualidade de vida do indivíduo por se tratar de uma área pouco conhecida pela população, assim melhorando suas atividades de vida diária e vida social, além do quadro clínico.

Devido a procura na clínica escola do Centro Universitário BrazCubas ser maior pelo público masculino e há déficit de estudos publicados relacionados ao tema proposto, ressaltando a importância da Fisioterapia Pélvica como Tratamento Conservador primário e buscando apresentar resultados que mostre a eficácia do tratamento mesmo que iniciado de forma tardia, mas ainda sim salientando a importância do início terapêutico antes mesmo da realização da prostatectomia, que além de acelerar a recuperação pós operatória, poderá auxiliar a reduzir o tempo da sintomatologia das adversidades que a prostatectomia radical pode ocasionar.

3- OBJETIVOS

GERAL

– Avaliar os efeitos da Fisioterapia Pélvica na incontinência urinária após prostatectomia crônica.

ESPECÍFICOS

- Verificar os resultados da força do assoalho pélvico;
- Verificar o controle miccional;
- Observar e analisar a qualidade de vida dos pacientes.

4-METODOLOGIA

Estudo observacional descritivo do tipo relato de caso.

A amostragem foi por conveniência composta por participantes que estavam aguardando triagem para o setor de Fisioterapia Pélvica da Clínica-escola de Fisioterapia do Centro Universitário BrazCubas.

Foram incluídos participantes homens que passaram por cirurgia de prostatectomia radical há mais de 4 anos e desenvolveram incontinência urinária após a cirurgia.

Não foram incluídos participantes que possuem implantes metálicos em membros inferiores e marcapasso cardíaco, pacientes que já tenham realizado algum tipo de Fisioterapia específica para tratar a incontinência urinária.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICID sob nº do parecer 5.154.930/2021. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado ao participante e assinado.

O participante foi V.A.S de 71 anos, submetido a uma cirurgia de prostatectomia radical aos 61 anos com o diagnóstico de adenocarcinoma da próstata, grau VI de Gleason (III + III), comprometendo aproximadamente 20% de ápice posterior direito. Ele fez uso de sonda vesical por 12 dias após a alta hospitalar e desde então relata ter ficado com o quadro de incontinência urinária, sendo realizado apenas tratamento medicamentoso para conter a IU, porém sem sucesso, ele relatou que faz o uso de quatro fraldas por dia, mas se fizer muito esforço esse número pode aumentar, relatou também perder muita urina ao preparar café pela manhã onde está em contato com a água.

O Protocolo de Intervenção foi composto por:

Anamnese Fisioterapêutica, realizada através de uma entrevista, em que foram coletados os dados pessoais, história da moléstia atual, histórico social e de atividade diária do paciente, inspeção e exame físico de palpação digital via retal dos músculos do assoalho pélvico para análise de sua força através da escala AFA que quantifica a força de graus 0 a 4 (Ortiz, 1996), além da aplicação do questionário de qualidade de vida (ANEXO A).

O questionário aplicado foi: *King's Health Questionnaire (KHQ)* que, em 2003, foi traduzido e validado para o português por Tamanini et al. (2003). Ele é um questionário específico para avaliar a qualidade de vida (QV) em portadores de disfunções urológicas.

O KHQ é composto de 21 questões, divididas em oito domínios a saber: percepção geral de saúde (um item), impacto da incontinência urinária (um item), limitações de atividades diárias (dois itens), limitações físicas (dois itens), limitações sociais (dois itens), relacionamento pessoal (três itens), emoções (três itens), sono / disposição (dois itens). Além destes domínios, existem duas outras escalas independentes: uma avaliação a gravidade da incontinência urinária (medidas de gravidade) e outra presença e a intensidade dos urinários (escala de urinários). Estas escalas, tipo likert, são graduadas em quatro opções de respostas ("nem um pouco, um pouco, moderadamente, muito" ou "nunca, às vezes, obrigado, o tempo todo"), exceção feita ao domínio de conhecimento geral de saúde com cinco opções de respostas.

O tratamento em reabilitação foi realizado no setor de Fisioterapia Pélvica da Clínica-escola do Centro Universitário BrazCubas, onde foram realizadas 12 sessões com 60 minutos de duração sendo realizada 2 vezes por semana e cada sessão foi composta por: exercícios de Kegel de contração lenta e sustentada por 5 segundos e 10 segundos de relaxamento, na posição deitado com as pernas flexionadas com uma bola leve entre os joelhos, contraindo os músculos do assoalho pélvico sem pressionar a bola que estava sustentando, na posição sentado em uma superfície rígida como um banco, também com a bola entre os joelhos no momento da contração não pode pressionar a bola e por fim em pé também sustentando a bola entre os joelhos sem pressionar durante a contração dos músculos do assoalho pélvico, realizando 3 vezes 10 repetições em cada posição.

O participante foi orientado a realizar Terapia Comportamental de esvaziar a bexiga urinando a cada 2 horas e preenchimento de diário miccional (ANEXO B).

A eletroestimulação no nervo tibial posterior foi realizada unilateral com os seguintes parâmetros: Frequência 10 Hz, largura de pulso de 200µs por 30 minutos, com intensidade de acordo com a tolerância do paciente e abaixo do limiar motor.

Os dados coletados durante a primeira sessão na anamnese e exame de força muscular do assoalho pélvico, através de toque digital e questionário de qualidade de vida, foram comparados aos dados que foram coletados no final da intervenção (12ª sessão).

A evolução do tratamento foi avaliada através do diário miccional, que foi entregue ao participante para que ele preenchesse relatando quanto líquido ele ingeriu e qual tipo de líquido, quantas vezes ele foi ao banheiro urinar e a quantidade de urina que foi eliminada, classificando como pouco, médio ou muito, quanto de urina o participante perdeu, se perdeu por gotejamento, jato ou contínuo, quantas fraldas ou protetor diário foi utilizado por dia.

Ao final do tratamento foi possível quantificar se houve melhora da continência desse participante.

A análise de dados foi realizada de forma comparativa descritiva entre pré e pósintervenção fisioterapêutica e os dados foram apresentados nas tabelas 1, 2, 3 e 4.

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os efeitos da fisioterapia pélvica foram observados e analisados e os resultados foram tabulados para apresentar a eficácia do tratamento em pacientes com início tardio, após a cirurgia.

A fisioterapia pélvica se mostrou eficaz mesmo com o início tardio, Kegel em 1948 foi o primeiro a preconizar exercícios para a musculatura do assoalho pélvico, para aumentar a resistência uretral e promover o controle urinário. Esses exercícios têm a sua principal indicação para a incontinência secundária à deficiência do esfíncter, Freitas (2014) observou em seu estudo que com a evolução

do tratamento nota-se o aumento da força de contração perineal e melhora na consciência da contração, o que condiz com o presente estudo, onde o participante teve um aumento da força muscular do assoalho pélvico (Tabela 1). O score obtido na primeira Avaliação Funcional da musculatura do assoalho pélvico pela palpação digital (AFA), foi o grau 3, resultado esse que foi diferente na avaliação final, onde o score obtido foi o grau 4.

Tabela 1 – Análise da força muscular do assoalho pélvico pré e pós-tratamento.

Escore AFA	Observação Clínica	Pré	Pós
GRAU 0	Sem função perineal objetiva, nem mesmo a palpação.		
GRAU 1	Função perineal objetiva ausente, contração reconhecível somente à palpação		
GRAU 2	Função perineal objetiva débil, contração reconhecível à palpação		
GRAU 3	Função perineal objetiva presente e resistência opositora não mantida mais do que cinco segundos à palpação		
GRAU 4	Função perineal objetiva presente e resistência opositora mantida mais do que cinco segundos à palpação		

AFA – Avaliação Funcional da Musculatura do Assoalho Pélvico pela Palpação Digital (Ortiz et al., 1996).

O controle miccional do participante também apresentou resultados positivos, ele relata que antes de iniciar o tratamento sempre tinha a sensação de “bexiga cheia”, e as idas ao banheiro para urinar eram mais frequentes, mas fazia pouco xixi, após o tratamento ele relata não ter mais a sensação de “bexiga cheia” e que os intervalos são maiores das idas ao banheiro para urinar e que quando vai consegue esvaziar a bexiga normal, com um volume maior de urina.

Freitas et al. (2014) em seu estudo utilizou a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) em modo crônico na região sacral no nível de S2-S4 por trinta minutos em todas as sessões onde observou melhora da continência urinária e redução dos forros higiênicos, o que vai de encontro com os resultados obtidos no presente estudo, pois observamos melhora da continência urinária e redução do uso de fraldas (Tabela 2), uma vez que as fibras do nervo tibial posterior se originam em L4-S3 a eletroestimulação realizada unilateral em nervo tibial posterior com eletrodos transcutâneo autoadesivo em modo crônico por 30 minutos em todas as sessões durante o estudo, também se mostrou eficaz.

Tabela 2 – Análise do número de fraldas utilizadas através do diário miccional.

Semanas	Fraldas Diárias
1	4
2	4
3	2
4	Sem anotações
5	1
6	1

Kakihara et al. (2007), diz que a associação da eletroestimulação não mostrou potencializar o efeito do treinamento funcional do assoalho pélvico, sendo que no presente estudo a eletroestimulação associada aos exercícios de Kegel, apresentaram melhora significativa nos sintomas clínicos, apresentados no diário miccional (Tabela 3).

Tabela 3 – Análise do diário miccional.

Semanas	Frequência	Perdas	Noctúria
1	10 micções diárias	Muitas (aos esforços) e urgência	5 micções
2	8 micções diárias	Muitas (aos esforços) e urgência	5 micções
3	9 micções diárias	Muitas (aos esforços), urgência moderada	3 micções
4	Sem anotações	Sem anotações	Sem anotações
5	9 micções diárias	Poucas (aos esforços), sem urgência	2 micções
6	9 micções diárias	Poucas (aos esforços), sem urgência	2 micções

Foi observado uma melhora significativa na qualidade de vida do participante conforme demonstrado na Tabela 4, onde o participante refere melhora em sete dos nove domínios avaliados pela escala KHQ, e uma grande redução de fraldas, que além de beneficiar a qualidade de vida, também gera uma grande economia a esse participante.

Nunes et al. (2016), utilizou em seu estudo como método de avaliação o questionário KHQ, aplicando nos 3 participantes que apresentaram um comprometimento considerável da QV antes do tratamento por Eletroestimulação Endo-anal, porém após o tratamento esses participantes apresentaram uma melhora significativa apenas nos domínios de limitações de atividades diárias e relações pessoais, já o presente estudo não corrobora com esse resultado, devido ao participante

referir melhora significativa na qualidade de vida, nos seguintes domínios: percepção da saúde, impacto da incontinência urinária, limitações das atividades diárias, limitações físicas, emoções, sono/energia e medidas de gravidade.

No presente estudo o participante não referiu incômodo nas limitações sociais de acordo com as questões respondidas, o que se manteve ao final da pesquisa. Já no domínio que se refere a relacionamento pessoal o score do questionário se refere como missing value (não se aplica), devido ao participante apresentar disfunção erétil.

A continência foi avaliada pela redução da quantidade de fraldas, apresentada na Tabela 2. Já a diminuição de perda urinária nas duas primeiras semanas o paciente demonstrou, através do diário miccional, e relatou perder muita urina quando estava em contato com água pela manhã para preparar café, ao pegar peso, caminhar longo período e ao mudar de posição na cama durante a noite, já na terceira semana ele relata perder menos urina o que antes se perdia em jato, passou a perder por gotejamento se pegasse algo que exigisse muita força, não perdeu durante a noite, o participante não entregou o diário miccional referente a quarta semana, nas quinta e sexta semanas o paciente relatou não ter mais perdas nas mudanças de posições, nem durante a noite, perdeu um pouco de urina em situações isoladas como caminhar um período longo e carregando peso o que não realizava antes, pois perdia urina em jatos, mas não preencheu no diário miccional as perdas porque disse não ter perdido no período.

Tabela 4 – Análise do Questionário KHQ antes de iniciar o tratamento e após a intervenção.

Domínios	Score pré-tratamento	Score pós-tratamento
Percepção da saúde	50	0
Impacto da incontinência urinária	67	0
Limitação das atividades diárias	83	0
Limitações Físicas	33	0
Limitações Sociais	0	0
Relacionamento pessoal	Missing value	Missing value
Emoções	22	0
Sono / energia	83	0
Medidas de gravidade	47	7

As limitações encontradas durante o estudo, foram as dificuldades para encontrar artigos com o mesmo tema para realizar a discussão sobre a eletroestimulação em nervo tibial posterior em pacientes do sexo masculino com incontinência urinária após prostatectomia, e a procura por tratamento desses pacientes por falta de orientação da parte médica.

6- CONCLUSÃO

O tratamento apresentou resultados positivos, como o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, redução da noctúria, aspectos emocionais, melhora da continência e do controle miccional do participante.

Apesar de ser o tratamento conservador mais recomendado para o tratamento da incontinência urinária por ter um baixo custo e não ocasionar efeitos colaterais, a indicação aos pacientes por parte médica a sua adesão e procura ainda é baixa, dificultando achados na literatura, fazendo necessários novos estudos sobre o uso da eletroestimulação nervo tibial posterior em homens.

7-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Novembro Azul promove conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. 2021. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/novembro-azul-promove-conscientizacao-sobrecuidados-com-a-saude-masculina/>>.

FREITAS, A.O, Silva G.C, Scarpelini P, Haddad C.A.S. Cinesioterapia e eletroestimulação sacral no tratamento de incontinência urinária masculina pós prostatectomia – Relato de caso. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa Vol. 11, Nº. 23, Ano 2014.

GAJEWSKI, J.B, Schurch, B., Hamid, R., Averbeck, M., Sakakibara, R., Agrò, EF, ... Haylen, BT (2017). Um relatório da Sociedade Internacional de Continência (ICS) sobre a terminologia para disfunção neurogênica do trato urinário inferior do adulto (ANLUTD). *Neurourology and Urodynamics*, 37(3), 1152-1161.

GASPARETTO, A., Pivetta, H. M. F., Frigo, L. F., Braz, M. M., Padilha, J. F., Santos, N, Tonetto, ND, e Porolnik, S. *Disc. Scientia. Série: Ciências da Saúde*, v. 12, n. 1, p.59-70, 2011.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Câncer de Próstata. 2021. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata>>.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Programa nacional de controle do câncer da próstata: documento de consenso. – INCA, 2002. 24p. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cancer_da_prostata.pdf >

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Saúde do homem. 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/campanhas/cancer-de-prostata/2020/saude-do-homem> INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Estatísticas de câncer. 2020. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer>>

KAKIHARA, C.T; Sens Y.; Ferreira U. Efeito do treinamento funcional do assoalho pélvico ou não à eletroestimulação na incontinência urinária após prostatectomia radical. *Revista Brasileira de*

Fisioterapia, Campinas. 2007; 11 (6): 481-86. Disponível em: <http://www.unifesp.br/dcir/urologia/uronline/ed0397/iumasc.htm>

LIMA, Kelly Gonçalves. Abordagem fisioterapêutica na incontinência urinária masculina pós-prostatectomia radical.v.15 n.2 (2014): Fisioterapia Brasil v15n2. Disponível em: <<https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/329/573>>

MARQUES, A.A, Herrmann V, Ferreira NO, Guimarães RV. Eletroterapia como primeira linha no tratamento da bexiga hiperativa (BH). Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo. 2009; 54(2): 66-72.

MEYER, F. P., Garcez, A., & Sant´Anna, P. C. F. (2020). Uso da cinesioterapia e eletroestimulação do nervo tibial posterior como tratamento para a incontinência urinária em mulheres. Revista Kairós-Gerontologia, 23(1), 361-376

NUNES, E. F. C., Santos, A. S., Silva, J., Silva, M. C., Latorre, G. F. S. (2016). Eletroestimulação na incontinência urinária pós-prostatectomia radical. Revista Fisioterapia Brasil, 17(1), 50-55.

OLIVEIRA A.R.N, Assis AIS, Barbosa AG; et al. Fisioterapia na Incontinência Urinária Pós-Prostatectomia Radical: Uma Revisão Sistemática. Revista Saúde e Ciência online, v. 7, n. 2 2018. 502p.

Ortiz O.C, Coya NF, Ibanez G. Evaluación funcional del piso pelviano femenino (clasificación funcional). Soc Latinoam Uroginecol Cir Vaginal. 1996;1:5-9.

SARRIS, A.B, Candido FJLF, Filho CRP, Staichak RL, Torrani ACK, & Sobreiro BP (2018). Câncer de próstata: uma breve revisão atualizada. Visão Acadêmica, 19(1).

SCHREINER, L., Santos, T. G., Souza, A. B., Nygaard, C. C., & Silva Filho, I. G. (2013). Electrical stimulation for urinary incontinence in women: A systematic review. International Brazilian Journal of Urology, 39(4), 454-464.

SIRLS, E. R., Killinger, K. A., Boura, J. A., & Peters, K. M. (2018). Percutaneous tibial nerve stimulation in the office setting: Real-world experience of over 100 patients. Urology, 113, 34- 39.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA (2021). Câncer de próstata. Disponível em: <https://sbu-sp.org.br/publico/cancer-de-prostata-/#:~:text=Seu%20rastreamento%20%C3%A9%20feito%20atrav%C3%A9s,c%C3%A2ncer%20da%20pr%C3%B3stata%20na%20fam%C3%ADlia>

STEIN, S.R, Pavan FV, Nunes EFC, Latorre GFS. Entendimento da fisioterapia pélvica como opção de tratamento para as disfunções do assoalho pélvico por profissionais de saúde da rede pública. Rev

TAMANINI, J.T.N, D'Ancona CAL, Botega NJ, & Rodrigues Netto Jr, N. (2003). Validação do "King's Health Questionnaire" para o português em mulheres com incontinência urinária. Revista de Saúde Pública, 37(2), 203– 211.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA KING'S HEALTH QUESTIONNAIRE (KHQ)

Questionário de Qualidade de Vida - KHQ

Nome: _____
Idade: _____ anos
Data: _____

Como você avalia sua saúde hoje?

Muito boa () Boa () Normal () Ruim () Muito ruim ()

Quanto você acha que seu problema de bexiga atrapalha sua vida?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Abaixo estão algumas atividades que podem ser afetadas pelos problemas de bexiga. Quanto seu problema de bexiga afeta você?

Gostaríamos que você respondesse todas as perguntas.

Simplesmente marque com "X" a alternativa que melhor se aplica a você.

Limitações no desempenho de tarefas

Com que intensidade seu problema de bexiga atrapalha suas tarefas de casa (ex., limpar, lavar, cozinhar, etc.)

Nenhuma () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Com que intensidade seu problema de bexiga atrapalha seu trabalho ou suas atividades diárias normais fora de casa como: fazer compra, levar filho à escola, etc.?

Nenhuma () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Limitação física/social

Seu problema de bexiga atrapalha suas atividades físicas como: fazer caminhada, correr, fazer algum esporte, etc.?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Seu problema de bexiga atrapalha quando você quer fazer uma viagem?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Seu problema de bexiga atrapalha quando você vai a igreja, reunião, festa?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Você deixa de visitar seus amigos por causa do seu problema de bexiga?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Relações pessoais

Seu problema de bexiga atrapalha sua vida sexual?

Não se aplica () Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Seu problema de bexiga atrapalha sua vida com seu companheiro(a)?

Não se aplica () Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Seu problema de bexiga incomoda seus familiares?

Não se aplica () Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Gostaríamos de saber quais são os seus problemas de bexiga e quando eles afetam você.

Escolha da lista abaixo APENAS AQUELES PROBLEMAS que você tem no momento.

Quanto eles afetam você?

Frequência: Você vai muitas vezes ao banheiro?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Noctúria: Você levanta a noite para urinar?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Urgência: Você tem vontade forte de urinar e muito difícil de controlar?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Bexiga hiperativa: Você perde urina quando você tem muita vontade de urinar?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Incontinência urinária de esforço: Você perde urina com atividades físicas como tossir, espirrar, correr?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Enurese noturna: Você molha a cama a noite?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Incontinência no intercurso sexual: Você perde urina durante a relação sexual?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Infecções frequentes: Você tem muitas infecções urinárias?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Dor na bexiga: Você tem dor na bexiga?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Outros: Você tem algum outro problema relacionado a sua bexiga?

Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Emoções

Você fica deprimido com seu problema de bexiga?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Você fica ansioso ou nervoso com seu problema de bexiga?

Não () Um pouco () Mais ou menos () Muito ()

Você fica mal com você mesmo por causa do seu problema de bexiga?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

Sono/Energia

Seu problema de bexiga atrapalha seu sono?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

Você se sente desgastado ou cansado?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

Algumas situações abaixo acontecem com você? Se tiver o quanto?

Você usa algum tipo de protetor higiênico como fralda, forro, absorvente tipo

Modess para se manter seco?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

Você controla a quantidade de líquido que bebe?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

Você precisa trocar de roupa íntima quando fica molhado?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

Você se preocupa em estar cheirando a urina?

Não () Às vezes () Várias vezes () Sempre ()

ANEXO B – DIÁRIO MICCIONAL

HORA	BEBIDA		XIXI NORMAL			PERDA DE XIXI			COMO FOI QUE PERDEU XIXI	QUANTIDADE DE ABSORVENTES OU FRALDAS	
	TIPO	QUANTIDADE	QUANTAS VEZES	QUANTIDADE			QUANTIDADE			TOSSE, FORÇA, MUDAR DE POSIÇÃO	QUANTIDADE
				POUCO	MÉDIO	MUITO	POUCO	MÉDIO	MUITO		
00:00 - 01:00											
01:00 - 02:00											
02:00 - 03:00											
03:00 - 04:00											
04:00 - 05:00											
05:00 - 06:00											
06:00 - 07:00											
07:00 - 08:00											
08:00 - 09:00											
09:00 - 10:00											
10:00 - 11:00											
11:00 - 12:00											
12:00 - 13:00											
13:00 - 14:00											
14:00 - 15:00											
15:00 - 16:00											
16:00 - 17:00											
17:00 - 18:00											
18:00 - 19:00											
19:00 - 20:00											
20:00 - 21:00											
21:00 - 22:00											
22:00 - 23:00											
23:00 - 00:00											

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022